

ADAPTAÇÃO DO PROJETO ROSE PARA APLICAÇÃO EM ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DE CARUARU-PE

Adaptation of the ROSE project for application in high schools in Caruaru-PE

Samuel Victor Bernardo da Silva¹
Heydson Henrique Brito da Silva²

RESUMO

Com o passar dos anos, a busca por melhorias nos resultados dos alunos vem crescendo cada vez mais. Com isso, são colocados em evidência os conteúdos que mais serão abordados em vestibulares e provas externas, e assim a cada ano que passa muitos conteúdos que são de interesse dos alunos são deixados de lado pelas instituições e professores. Pensando na melhoria do ensino de ciência e tecnologia nas escolas foi-se desenvolvido o Projeto *Rose* (*Relevance of Science Education*) na Universidade de Oslo (Noruega), onde os pesquisadores analisaram os temas de interesse de estudantes de 40 países, incluindo o Brasil. Neste trabalho foi elaborado um instrumento de coleta de dados baseado no Projeto Rose, que teve como intuito descobrir se os assuntos os quais os alunos querem ser expostos estão inseridos nas diretrizes que compõem a sua grade curricular e se os próprios sabem se esses assuntos estarão presentes na sua vida acadêmica. Este trabalho foi aplicado em duas escolas no município de Caruaru, situado no estado de Pernambuco: uma escola pública da rede Estadual, EREM Professor Lisboa, e outra da rede privada de ensino, o Colégio Alternativo de Caruaru. Com os dados coletados, foi possível responder essas perguntas nas duas redes de ensino e compará-las para assim saber se mesmo com variação de colégio os alunos ainda têm em média a mesma mentalidade dos assuntos que desejam observar e se eles sabem que assuntos que irão ver esses assuntos em sala de aula.

Palavras-chave: Projeto ROSE, Estudo de caso, Novo Ensino Médio, Temas de interesse.

ABSTRACT

Over the years, the search for improvements in student results has been growing more and more. With this, the contents that will be covered in entrance exams and external tests are highlighted, and so with each passing year, many contents that are of interest to students are left aside by institutions and teachers. Thinking about improving science and technology teaching in schools, the Rose Project (*Relevance of Science Education*) was developed at the University of Oslo (Norway), where researchers analyzed topics of interest to students from 40 countries, including Brazil. In this work, we developed a data collection instrument based on the Rose Project, which aimed to find out if the subjects that students want to be exposed to are included in the guidelines that make up their curriculum and if they themselves know if these subjects will be present in your academic life. This work was applied in two schools in the municipality of Caruaru, located in the state of Pernambuco: a public school from the State network, EREM Professor Lisboa, and another from the private education network, Colégio Alternativo de Caruaru. With the collected data, it was possible to answer these questions in the two teaching networks and compare them to know if even with school variation students still have on average the same mentality of the subjects they want to observe and if they know which subjects they will see these issues in the classroom.

Keywords: The ROSE Project, Case study, New high school.

¹ Graduado em Física, UFPE, samuelvictorpw@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/0814169951041922>, <https://orcid.org/0009-0004-1525-8079>

² Doutor em Física, UFPE, heydson.henrique@ufpe.br, <http://lattes.cnpq.br/4585277872014594>, <https://orcid.org/0000-0002-4598-9153>

1 INTRODUÇÃO

Em grande parte dos países, um dos pilares de sustentação de uma nação é a educação. Com ela, a população pode evoluir e começar a integrar todas as classes trabalhistas e com isso promover o desenvolvimento do país. Sendo assim, a educação pode ser vista como um dos marcos principais para esse o desenvolvimento da população.

Para melhorar a relação entre alunado e instituição de ensino, seja ela municipal, estadual, federal ou privada, é importante analisar o bem-estar daqueles que compõem a grande maioria dos participantes das escolas: os/as alunos/as. São eles e elas que irão colher os frutos daquilo que virá a ser plantado pelos professores e demais funcionários das escolas.

O ensino básico brasileiro vem sendo baseado em treinamentos para alunos/as conseguirem marcar corretamente provas e assim conseguir bons resultados, e esses resultados, por sua vez, enaltecem as escolas e instituições de ensino das quais esses alunos fazem parte. Em alguns casos, as escolas não se importam com a aprendizagem do aluno desde que ele decore fórmulas e treine para resolver questões (MOREIRA, 2021).

A intenção, portanto, é entender melhor quais os conhecimentos que os alunos mais querem observar em sala de aula e se esses conteúdos estão relacionados ao que será estudado no decorrer dos próximos anos. Seguindo esta motivação, foi desenvolvido um questionário baseado no projeto ROSE (*The Relevance of Science Education*) escrito em 2004 por Camilla Schreiner e Sevin Sjøberg (SCHREINER, SJØBERG; 2004). Este projeto realizou uma pesquisa internacional desenvolvida em Oslo (Noruega) e aplicada em 40 países parceiros por diversos estudantes e professores. No Brasil, a aplicação ficou sob responsabilidade de Luiz Caldeira Brant de Tolentino Neto em alunos nos estados de São Paulo e de Minas Gerais, sendo os resultados publicados em sua tese (TOLENTINO, 2008). O projeto ROSE é dividido em 10 questionários. Cada um dos seus questionários vem com um objetivo em particular.

O trabalho vem para adaptar o projeto ROSE para ser aplicado no município de Caruaru, Pernambuco. Foi elaborado um questionário de 25 questões voltado para o conteúdo de física. Ele foi baseado nos questionários A, C, e E do projeto ROSE que trazem o título “eu quero aprender sobre”.

Para poder analisar os dados com maior clareza foram escolhidos estudantes que estão no primeiro e segundo anos do ensino médio, com idades variando entre 14 e 18 anos. Para obter uma melhor abrangência e uma comparação mais específica, o questionário foi aplicado em duas escolas,

cada uma em uma das vertentes de ensino responsáveis pela educação à nível do ensino médio no país: estadual e particular.

Com a aplicação do questionário é esperado um levantamento sobre quais conteúdos os alunos querem apreender em sala de aula. Pode-se supor que os temas mais escolhidos poderão variar juntamente com a variação das duas instituições onde foram aplicados o questionário. Com os resultados obtidos, é possível entender quais os assuntos que os alunos querem observar em sala de aula, assuntos esses que muitas vezes são deixados de lado ou não são contemplados em pelos docentes.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Com o passar dos anos vem se procurando no Brasil metodologias de ensino que venham a melhorar o ensino e aprendizagem dos alunos, sobretudo da educação básica, onde as condições de trabalho dos professores são menores do que a dos professores universitários. Contudo, grande parte desses trabalhos aplicados em sala de aula por pesquisadores não são lidos nem aplicados com frequência pelos professores, como afirma (MOREIRA 2018, p. 2) “Professores não participam dessa pesquisa e não leem os artigos publicados nessas revistas. Algumas pesquisas são feitas na escola, na sala de aulas, mas apenas para gerar dados...”.

Um aspecto importante que se deve observar, no desenvolvimento de novas metodologias de ensino, é a satisfação dos alunos perante os conteúdos abordados em sala de aula. Com o passar dos anos, os conteúdos abordados devem ser atualizados não só para acompanhar o desenvolvimento tecnológico, como também para abordar conteúdos que são de interesse dos alunos. Contudo, é necessário fazer uma análise crítica dos assuntos selecionados antes de colocá-los nos conteúdos abordados em sala de aula, conforme afirma Tolentino

É no conhecimento daquilo que mais (ou menos) interessa aos alunos que muitas mudanças no ensino podem ser pautadas. Obviamente, a escola deve ouvir criticamente aos desejos dos alunos: entendê-los de forma inquestionável é eximir dos educadores a importante tarefa de dirigir e administrar o ensino (TOLENTINO, 2008, p. 77).

O sistema de ensino brasileiro é baseado no *teaching for testing* que consiste em um método onde os alunos aprendem apenas conteúdos que serão necessários para que eles sejam aprovados em provas internas e externas além de vestibulares (como o ENEM) para aqueles que querem ingressar em uma universidade. Como afirma Moreira:

Vivemos na cultura do ensino para a testagem, conhecido internacionalmente como *teaching for testing*. As escolas funcionam mais como centros de treinamento do que como centros

educacionais e professores e alunos têm que se submeter a essa cultura treinadora que tem por trás a preparação para o mercado (MOREIRA, 2021, p. 1).

Com isso, pode-se observar que a educação brasileira preza apenas por uma incansável busca por resultados. Com essa cultura tem-se um grande desafio em mãos, pois as escolas estão treinando alunos apenas para resolverem questões. No ensino de física, em particular, a grande maioria das aulas é pensada para que os alunos decorem fórmulas e as apliquem em questionários e simulados. Dessa forma, é deixado de lado o entendimento do aluno perante os fenômenos físicos, seus funcionamentos e sua aplicabilidade no cotidiano.

Porém o ENEM não é a única prova externa que os alunos estão sendo submetidos. No Brasil uma das provas externas que é mais aguardada pelas escolas além do ENEM é o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) criado em 1990. Essa prova vem sofrendo várias mudanças até chegar ao seu formato atual, onde é aplicada uma prova para as escolas públicas, além de uma pequena amostragem das escolas particulares.

Nas suas duas primeiras edições (1990 e 1993) o SAEB era apenas aplicado no ensino fundamental. Só a partir da sua terceira edição, em 1995, o SAEB foi aplicado para o ensino médio, tendo assim uma maior abrangência dos resultados. Os dados obtidos trazem para o governo uma estimativa de como está acontecendo o ensino e a aprendizagem dos alunos, e as escolas com maiores médias podem receber bonificação do Governo pelo bom desempenho perante a prova. A prova busca observar a aprendizagem do aluno e o desenvolvimento da escola em 7 tópicos como esta citado na Portaria N° 250, de 5 de julho de 2021 (BRASIL, 2021). Os assuntos são: Atendimento Escolar, Ensino e Aprendizagem; Investimento; Profissionais da Educação; Gestão; Equidade e Cidadania, Direitos Humanos e Valores.

Outra prova externa importante aplicada no Brasil é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). Essa prova tem como finalidade observar o desenvolvimento dos alunos de 15 anos em vários países, idade essa escolhida por ser aquela que em média os alunos terminam a parte básica do ensino. No Brasil, o órgão responsável pela aplicação e coordenação da prova é o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O PISA tem como principal foco observar o desenvolvimento do aluno em 3 categorias. São elas: leitura, matemática e ciências.

Na última prova realizada em 2018, o Brasil não se saiu muito bem nos parâmetros analisados. No Pisa realizado em 2018 a nota em leitura do Brasil foi de com 413 pontos, onde a média dos países é de 487, ficando entre 55° e 59° lugar (MEC, 2019); já disciplina de matemática, onde a média mundial está em 489, o Brasil conseguiu 384 pontos, ficando assim mais de 100 pontos abaixo da

média, ocupando a posição entre 69º e 72º; por fim, em ciências, enquanto a média dos países era de 489, o Brasil conseguiu uma média de 404, ficando assim entre 64º e 67º lugar.

Estes resultados obtidos pelo Brasil no PISA de 2018 mostram a grande fragilidade da educação brasileira e a falta de embasamento que os estudantes estão tendo nas escolas, já que há uma grande disparidade entre a média dos países participantes.

Contudo o Pisa não é a única prova internacional à qual os estudantes brasileiros são submetidos. Outra prova também a nível internacional é aplicada para os alunos do 4º a 7º ano do ensino fundamental. O Estudo Regional Comparativo e Explicativo (Erce) é uma prova internacional aplicada em alguns países da América Latina e Caribe. Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai são os países participantes da prova.

Pode-se assim observar que os estudantes brasileiros estão o tempo todo sendo preparados para a resolução de questões, para que quando submetidos a esses testes possam ter um bom desenvolvimento e assim trazer credibilidade ao país e a instituição de ensino em que estão inseridos. Mesmo a educação brasileira sendo utilizada como forma de treinamento de alunos para resolução de testes e avaliações, os resultados não são satisfatórios, indicando assim uma baixa eficácia dessa metodologia.

Também é possível questionar sobre a eficácia da metodologia aplicada no país observando o nível de ensino básico que os jovens e crianças são submetidos e a falta de interesse dos jovens principalmente em disciplinas exatas como matemática, física e química. A implementação de assuntos que são de interesse dos alunos pode vir a aumentar o interesse e com isso melhorar o ensino aprendizagem nas escolas.

Para uma melhoria no ensino de ciências em geral, é necessária uma mudança na forma de ensino que é aplicada nos colégios em todo país. Atualmente, o ensino aplicado no Brasil é mecânico, algo repetitivo com fins de memorização. Contudo, uma melhor abordagem seria uma aprendizagem significativa onde os discentes estariam entendendo conceitos e aprendendo sem ter a necessidade de decorá-los, tendo assim uma aprendizagem significativa. Essa aprendizagem é progressiva e demorada, divergindo da aprendizagem mecânica que é algo mais rápido, mas de curta duração. Como afirma Moreira:

O problema dessa progressividade é que no ensino para a testagem ela praticamente não ocorre, a aprendizagem fica muito próxima da mecânica e longe da significativa. Aprender “respostas corretas”, sem compreensão, para apresentá-las nas provas, é aprendizagem mecânica (MOREIRA, 2021, p. 3).

O projeto *ROSE (The Relevance of Science Education)* foi desenvolvido em 2004 por Camilla Schreiner e Sevin Sjøberg (SCHREINER; SJØBERG, 2004), na universidade de Oslo (Noruega), onde o principal objetivo era o de diagnosticar nos estudantes os conteúdos abordados e os conteúdos que gostariam de aprender em sala de aula. Os estudantes tinham idades entre 15 e 16 anos.

Por se tratar de um projeto em grande escala, o projeto ROSE foi aplicado em parceria com 40 países, sendo os responsáveis pela aplicação estudantes de doutorado. A aplicação desse projeto no Brasil ficou responsável por Tolentino (2008), resultando na elaboração da sua tese de doutorado intitulada “Os interesses e posturas de jovens alunos frente às ciências: resultados do Projeto ROSE aplicado no Brasil, pela universidade de São Paulo”.

O projeto Rose foi desenvolvido com o objetivo de melhorar o ensino de ciências e tecnologia (C;T). Teve como objetivos principais a seguinte sequência (SCHREINER; SJØBERG, 2004):

1. Desenvolver perspectivas teóricas sensitivas;
2. Identificar, através das diversidades apresentadas (cultural, social, gênero etc.) dos alunos, as prioridades dos assuntos relacionados a CeT;
3. Desenvolver um instrumento de coleta de dados dos alunos entre 15 e 16 anos sobre as experiências, interesses, prioridades, imagens e percepção sobre a relevância de aprender CeT;
4. Coletar, analisar e discutir os dados no maior número de cidades com culturas e contextos diferentes usando o instrumento do item 2;
5. Desenvolver uma recomendação sobre melhorias nos livros textos e nas salas de aula baseado nas descobertas;
6. Levantar questões sobre a importância da ciência no debate público e nos fóruns científicos e educacionais.

Os questionários apresentados pelo projeto ROSE foram agrupados em categorias, da seguinte forma:

- A. Eu quero aprender sobre (48 perguntas)
- B. Meu futuro emprego (26 perguntas)
- C. Eu quero aprender sobre (18 perguntas)
- D. Eu e os Desafios do meio ambiente (18 perguntas)
- E. Eu quero aprender sobre (42 perguntas)

- F. Ciência na minha sala de aula (16 perguntas)
- G. Minha opinião sobre ciência e tecnologia (16 perguntas)
- H. Minhas experiências fora da escola (61 perguntas)
- I. Eu como um cientista
- J. Quantos livros há em sua casa?

A aplicação do projeto ROSE no Brasil, intitulado ROSE-Brasil, foi realizada em duas cidades: São Caetano do Sul - SP e Tangará da Serra - MT. Os questionários foram aplicados a 652 estudantes. Este é um número superior ao que a coordenação do projeto ROSE recomenda como o mínimo a ser aplicado, como é afirmado em (SCHREINER; SJØBERG, 2004; TOLENTINO, 2008) que é de no mínimo 625 estudantes.

Em outros países, a pesquisa foi aplicada com uma maior amostragem de estudantes, como foi o exemplo da Finlândia, onde participaram 3666 estudantes com faixa etária entre 15 e 16 anos.

3 METODOLOGIA

O instrumento de coleta de dados usado neste trabalho foi a aplicação do questionário semiestruturado, onde através dele foi possível fazer investigações que levaram a possíveis respostas à pergunta: quais os conteúdos que os alunos querem que sejam expostos em sala de aula? Além disso, é possível caracterizar a pesquisa como um estudo de caso. Segundo Yin (2001, p. 32) “Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.”

O estudo de caso pode ser utilizado para conseguir ampliar o entendimento a respeito de um tópico específico trabalhando esse mesmo tópico com mais profundidade, como afirma Gil (2008, p. 57-58) “O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos considerados.”

Este estudo de caso foi usado de forma qualitativa. Para o desenvolvimento da pesquisa foi necessária uma grande quantidade de amostras coletadas, contudo o mais importante do trabalho não é a quantidade de alunos, mas sim como essas perguntas foram respondidas, como afirma Gil

Como a observação simples é realizada de forma pouco sistemática, não é adequada às pesquisas que tenham por objetivo testar hipóteses ou descrever com precisão as características de uma população ou de um grupo. É, pois, bem mais adequada aos estudos qualitativos, sobretudo àqueles de caráter exploratório (GIL 2008, p. 102).

Os sujeitos da pesquisa foram 136 alunos e alunas do primeiro ano e segundo ano do ensino médio na escola de referência EREM Professor Lisboa e no colégio Alternativo de Caruaru, sendo esta última uma repartição particular. Ambas as escolas estão situadas no município de Caruaru, estado de Pernambuco. Essas turmas foram selecionadas porque, em média, os alunos que as frequentam têm entre 15 e 16 anos de idade, idade essa que está sempre relacionada a decisões importantes tanto profissional quanto pessoal, como afirma Tolentino

Nesta idade (entre 15 e 16) a maioria dos alunos está refletindo sobre seus planos e prioridades, o que envolve questões relacionadas à ciência. Esta idade é também, em muitos países, o tempo em que escolhas importantes são feitas e em que as alternativas curriculares estão disponíveis (TOLENTINO, 2008, p. 37).

Com o intuito de conseguir a maior quantidade possível de resultados, o instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário semiestruturado. Este foi desenvolvido tendo como base os questionários A, C e E do projeto ROSE e contém 25 questões, apresentando nelas temas da física, C&T e pseudociência. O questionário está representado na tabela 1:

Tabela 1: Questionário Adaptado do Projeto Rose.

Nome do aluno:

Sexo: () Masculino () Feminino () Outro _____

Idade: _____ **Série:** _____

N	Perguntas	Quero aprender	Não quero aprender	Não sei se vou aprender	Sei que vou aprender
1	Nascimento e morte de uma estrela				
2	A teoria da relatividade de Albert Einstein				
3	Buracos negros				
4	Signos e como eles nos afetam				
5	O movimento dos planetas				
6	Como funciona uma usina nuclear				
7	As bombas nucleares de 1945				
8	Desenvolvimento de algoritmos computacionais				
9	Física quântica				
10	Inteligência artificial				
11	Meteoros e cometas e a possibilidade de uma extinção da terra				
12	História da ciência				
13	Nanotecnologia				
14	Como o olho consegue enxergar a luz				
15	O telescópio James Webb				
16	Estação Internacional Espacial				

17	Computação quântica				
18	A física por trás dos fenômenos naturais (terremotos, tornados, tsunamis)				
19	Como a física ajudou no desenvolvimento da humanidade				
20	A física aplicada nos esportes				
21	A física por trás da ficção científica				
22	A física e sua influência nas guerras				
23	As recentes descobertas e invenções da ciência				
24	Perguntas ainda sem respostas na ciência				
25	Como se guiar através das estrelas				

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Foram explorados os temas mais pontuados divididos em gênero, tipo de instituição (estadual ou privada) e série. Com isso, foi possível ter um comparativo entre as categorias divididas. Posteriormente foi analisada a segunda parte do questionário, que procura responder se os estudantes sabem ou não aquilo que eles vão observar em sala de aula.

A aplicação do questionário foi feita de uma forma presencial para todos os alunos das duas instituições. Como a finalidade é obter dados para fins científicos, foi tido o zelo de não divulgar os nomes dos alunos, sendo colhidos apenas as idades e as séries dos participantes.

Com os resultados dos questionários em mãos, as respostas de cada questão serão separadas, organizadas e computadas a fim de saber os assuntos que os alunos mais querem estudar em sala de aula, além de poder comparar as instituições de ensino envolvidas. Com as respostas foram gerados dois tipos de resultados: um mais geral que vai analisar as escolhas gerais dos alunos perante os assuntos que eles querem observar e outro que levará à comparação entre as caracterizações das instituições.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com a aplicação dos questionários foi possível observar e determinar os assuntos que os alunos mais querem observar em sala de aula, os assuntos que menos querem observar e se os alunos sabem ou não aquilo que eles irão ver em sala de aula.

O questionário foi aplicado a 136 estudantes do ensino médio em duas escolas: uma da rede estadual e uma de rede privada. Dentre os estudantes que participaram, foram 52 Homens e 82 Mulheres, e, apenas 2 não informaram suas idades e sexo.

Tabela 2 - Idade dos alunos pela sua quantidade.

Idade dos/as alunos/as	Número de alunos/as
14 anos	2
15 anos	42
16 anos	62
17 anos	19
18 anos	6
19 anos	1
Não assinalados	2
Total de alunos/as	136

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

4.1 Resultados da EREM Professor Lisboa

Foi visto que os temas mais escolhidos pelos/as alunos/as, como aqueles que eles querem aprender em sala de aula, foram respectivamente os temas 3, 25, 10, 24, 11 e 1. Os temas 1, 3, 11 e 25 estão relacionados com a astronomia e a astrofísica, demonstrando assim um maior interesse dos alunos nesses temas que estão tendo grande visibilidade no atual momento. O tema 10 está nitidamente vinculado aos avanços tecnológicos, além de ser um dos temas bastante discutidos ultimamente, principalmente em formato de entretenimento como filmes, séries e livros.

O tema 24 veio em forma de curiosidade, com perguntas que poderiam intrigar os alunos ou até mesmo perguntas que eles achavam que não existia resposta (contudo a ciência dá uma resposta clara).

Em contrapartida, os temas que os alunos marcaram como sendo aqueles que eles menos querem aprender em sala de aula, foram respectivamente os temas 8, 9, 17, e 20. Tanto os temas 9 quanto o 17 estão relacionados a física quântica e foram os que tiveram menos interesse dos alunos. Essa falta de interesse pode ser resultado de uma falta de conhecimento sobre o que se trata do assunto, ou seja, os alunos não têm contato no seu dia a dia com a temática, seja na mídia tradicional ou em redes sociais. Os temas 8 e 17 estão relacionados pelo envolvimento da tecnologia computacional, trazendo assim uma falta de interesse dos alunos em desenvolvimento de computadores e avanços tecnológicos. O tema 20, relacionado aos esportes, foi demonstrado com falta de interesse dos alunos, mesmo sendo um conteúdo relacionado a vivências do dia a dia deles/delas.

Na segunda parte do questionário (3ª e 4ª colunas) o número de respostas foi mais baixo em uma das turmas da escola estadual. Alguns alunos não assinalaram se sabiam ou não que iriam observar esses temas em sala de aula, mesmo assim, foram obtidos resultados interessantes dessa parte do questionário.

Pode-se observar que os temas que os alunos marcaram que não sabiam se iriam aprender em sala de aula foram os temas 4, 8 e 10, que realmente são temas que não estão constando na BNCC na grade regular de física no ensino médio. Observa-se assim que existem temas que os alunos não sabem se realmente irão ver em sala de aula ou não.

Como pode ser visto o tema 4 trata de uma pseudociência, e mesmo os alunos sabendo que não irão aprender esse assunto em sala de aula, eles assinalaram a opção que queriam aprender esse assunto 25 vezes. Os temas 8 e 10, que estão vinculados com desenvolvimento tecnológico, foram também assinalados, indicando que os alunos já têm o conhecimento que áreas envolvidas a avanços computacionais não serão vistas em sala de aula.

Os temas 2, 5 e 18 foram assinalados como aqueles que os alunos mais têm certeza de que vão aprender ou já aprenderam em sala de aula. Na BNCC todos os temas estão presentes, dando assim a entender novamente que os alunos contêm uma percepção dos assuntos que viram ou irão ver em sala de aula.

4.2 Resultados Colégio Alternativo

Foi possível observar os assuntos que os alunos mais querem aprender em sala de aula, aqueles assuntos mais assinalados, dentre os 25 temas propostos. Esses assuntos foram os temas 3, 11 e 24. Todos os temas aqui citados foram assinalados igualmente na escola Estadual, comprovando assim que tanto os alunos da rede estadual quanto da rede privada se interessam pelos mesmos temas, que em sua maioria são baseadas nos assuntos de astronomia e astrofísica.

Os temas observados como os que os alunos menos gostariam de aprender foram o 8, 9 e 17. Novamente, foram os mesmos temas que os alunos do ensino estadual assinalaram, trazendo à tona que os assuntos escolhidos tanto como o que os alunos querem mais aprender quanto o que eles menos querem aprender são os mesmos, independentemente da instituição.

Os assuntos que os discentes assinalaram que não sabiam se iriam aprender em sala de aula foram os temas 8, 13 e 17. O tema 8 é comum com a preferência dos alunos da escola estadual, onde eles têm a grande percepção que não irão aprender sobre o desenvolvimento computacional.

Dos temas que os alunos assinalaram que sabiam que iriam aprender em sala de aula, aqueles que foram os mais escolhidos foram os temas 5, 6, 14, 18. Tanto o tema 5 quanto o tema 18 foram citados no colégio Estadual também, e são justamente os assuntos que os alunos ou já viram em sala ou que sabem que vão ver, e esses assuntos estão presentes na BNCC. Quanto aos temas 6 e 14, esses são regularmente vistos em sala de aula.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os assuntos mais assinalados pelos alunos como aqueles que eles querem aprender em sala de aula são assuntos ligados a astronomia. Assuntos esses que estão apresentados na nova BNCC como assuntos para o terceiro ano do ensino médio. Contudo, como a nova BNCC ainda está em seu processo de adaptação, o fato de o assunto estar na BNCC não garante que em todas as escolas esse assunto vai ser lecionado. Levando-se em consideração que os alunos participantes da pesquisa são do primeiro e segundo ano do ensino médio, eles ainda não puderam ver esses assuntos em sala de aula, levando assim a crer que os alunos não possuem um vasto conhecimento naqueles assuntos que eles ainda irão aprender em sala de aula. Observa-se assim que aqueles conteúdos que os alunos mais querem aprender ficam escanteados para o último ano do ensino médio, onde em sua grande maioria é o ano em que os alunos terminam seus estudos mais rapidamente, e muitos professores fazem exaustivas revisões e resoluções de questões para prepará-los para a prova do ENEM. Sendo assim, em grande maioria, assuntos como os apresentados aqui ficam esquecidos e os alunos acabam se frustrando e alimentando cada vez mais o preconceito existente pela disciplina de física.

Com essas observações ainda é possível destacar que os assuntos que eles apontaram como que querem aprender foram assuntos que também foram marcados em maioria como “não sei se vou aprender”. Logo, os alunos não sabem que irão aprender aqueles assuntos que eles querem, podendo assim causar um pouco de frustração e distanciamento. Pode-se observar também que os alunos conhecem muito pouco os assuntos que eles vão aprender em sala de aula, trazendo à tona algo que já era esperado: os alunos não são comunicados dos assuntos que irão ver, nem pela escola ou pelos professores em sala de aula, muito menos são apresentados à BNCC para que eles pesquisem e consigam saber se durante aquele ano letivo irá ter algum assunto de seu interesse nas mais diversas disciplinas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Ministério da Educação**. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

BRASIL. **Ministério da Educação**. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Portaria nº 250, de 5 de julho de 2021. Brasília 2021.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

INEP. **Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)**. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb>. Acessado em: Out. 2023.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Pisa 2018 revela baixo desempenho escolar em Leitura, Matemática e Ciências no Brasil**. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/83191-pisa-2018-revela-baixo-desempenho-escolar-em-leitura-matematica-e-ciencias-no-brasil>. Acessado em: Out. 2023.

MOREIRA, M. A. Desafios no ensino da física. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 43, n. Suppl 1, e20200451, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2020-0451>. Acessado em: Out. 2023.

MOREIRA, M. A. Uma análise crítica do ensino de Física. **Estudos Avançados**, v. 32, n. 94, p. 73-80, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/3JTLWqQnsfWPqr6hjzyLQzs/>. Acessado em: Nov. 2022.

MOZENA, E. R.; OSTERMANN, F. Sobre a base nacional comum curricular (BNCC) e o Ensino de Física. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 33, n. 2, p. 327-332, 2016. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2016v33n2p327/32314>. Acessado em: Nov. 2022.

SCHREINER, C.; SJØBERG, S. **Sowing the seeds of ROSE**. Background, Rationale, Questionnaire Development And Data Collection For ROSE (The Relevance Of Science Education) – a comparative study of students' views of science and science education. Acta Didactica 4/2004. Oslo: Dept.of Teacher Education and School Development, University of Oslo. Disponível em: <https://www.uv.uio.no/ils/forskning/publikasjoner/acta-oslo/AD0404.pdf>. Acessado em: Nov. 2022.

TOLENTINO NETO, L. C. B. **Os interesses e posturas de jovens alunos frente às ciências: resultados do Projeto ROSE aplicado no Brasil**. 2008. 172. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. Disponível em: <https://fernandosantiago.com.br/ensbiol12.pdf>. Acessado em: Nov. 2022.

YIN, R. K. **Estudo de caso – planejamento e métodos**. 2 Ed. Porto Alegre: Bookman. 2001.